

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

SOARES, J. R.; SILVA, M. S.; SOUZA, A. S. Pandemia e desigualdade social: impactos no processo educativo em uma escola do campo. Educ. Form., [S. l.], v. 10, p. e15987, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e15987.

Revisado por:

Allan da Silva Coelho

Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, SP, Brasil

Maria do Socorro Xavier Batista

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

COELHO, Allan da Silva; BATISTA, Maria do Socorro Xavier. Relatório de revisão por pares para: Pandemia e desigualdade social: impactos no processo educativo em uma escola do campo. Educ. Form., [S. l.], v. 10, p. e14963, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.19338213 Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/19338213>

PARECER

Parecerista: Allan da Silva Coelho - 0000-0003-4898-9367

Data de retorno da revisão: 20/08/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo está adequado.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

Penso que o texto precisa trabalhar mais na explicitação de seus fundamentos metodológicos, para além da descrição procedimental para defender a relevância acadêmica do conteúdo produzido.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título está adequado.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

O conhecimento produzido precisa ser melhor argumentado para permitir a transição entre a coleta de opinião subjetiva e a elaboração de um conhecimento conclusivo-analítico.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O artigo tem coerência textual.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

É necessário aprofundar a argumentação para explicitar melhor sua relevância acadêmica e científica.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Expressa originalidade no recorte de delimitação e na abordagem. No período pós-pandemia, diferentes trabalhos procuraram investigar os impactos subjetivos na prática escolar a partir de entrevistas com diferentes sujeitos. Este trabalho se soma ao conjunto destas pesquisas.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

Sugiro a devolução do artigo para melhor explicitação de sua concepção metodológica.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

A redação e linguagem acompanha a norma necessária para a publicação acadêmica.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

As normas e referências parecem adequadas.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Parece correta

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:

O artigo se propõe a discutir de que modo “a escola do campo, situada em contexto de desigualdade social, foi impactada na/pela pandemia?” Trabalha com a ideia de que a desigualdade, no contexto da exclusão social, acentua o “impacto da pandemia no processo de escolarização dos estudantes”. Para desenvolver o argumento, evoca a entrevista com dois professores que “passaram pela experiência” de lecionar durante a pandemia. Os autores descrevem os procedimentos de coleta dos dados de forma adequada e indica os pressupostos éticos da pesquisa. No entanto, parece-nos faltar a discussão sobre a concepção metodológica sobre a pesquisa em educação que permite, a partir da entrevista com dois docentes, a partir de opiniões emitidas, gerar um conhecimento com valor de verdade relevante. Trata-se de posicionar-se frente o tradicional debate sobre a produção de conhecimento nas ciências humanas na conflituosa relação entre estruturas sociais e constituições de subjetividades, permeadas

por relações de engano, falsidade ou ideologias. Afinal, opinião, como sabemos, não é necessariamente conhecimento. Não negamos que se possa construir conhecimento a partir de entrevistas, mas não compreendemos que haja um à priori que permita a passagem automática entre resultado da entrevista (citação direta dos entrevistados) e sua identificação como evidência de verdade argumentativa para a área da educação. Seria importante escrever uma passagem no artigo que justifique as escolhas que orientam a escolha argumentativa.

Parecerista: Maria do Socorro Xavier Batista - 0000-0002-7202-1041

Data de retorno da revisão: 31/08/025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e\ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo contém todos os elementos que contém o texto.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e\ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

PARECER do texto Pandemia e desigualdade social: impactos no processo educativo em uma escola do campo

O trabalho apresenta consistência interna em relação ao objetivo, ao referencial teórico e\ou procedimento metodológico e aos resultados.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título retrata bem o conteúdo do texto.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

O texto tem densidade analítica traz evidências das afirmações a partir da citação das falas das pessoas entrevistadas.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O texto tem qualidade e relevância acadêmica, pertinência da argumentação e da coerência textual.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo é relevante para a área de educação, especialmente no que tange à educação em escolas no campo.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

O texto traz uma temática original e a análise também traz uma perspectiva relevante.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

O texto é pertinente do ponto de vista acadêmico e científico para publicação na Revista Educação & Formação.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

A escrita do texto atende à norma culta da Língua portuguesa.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

Atende às normas da ABNT e da revista.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Os autores citados estão presentes nas referências.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, deve ser aceito para publicação

Parecer justificado:

O resumo contém todos os elementos que contém o texto. O trabalho apresenta consistência interna em relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados, o título retrata bem o conteúdo do texto. O texto tem qualidade e relevância acadêmica, pertinência da argumentação e da coerência textual. O texto é pertinente do ponto de vista acadêmico e científico para publicação na Revista Educação & Formação.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.